

KIMYO FANINING NAZARIY ASOSLARINI O‘RGANISHDA AXBOROT MUHITINI YARATISH OMILLARI

Komilova Husnora Akmal qizi

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman

13-maktab kimyo fani o‘qituvchisi

XIX asr kimyo fani tarixida nazariy asoslarni ishlab chiqish davri bo‘ldi. Natijada atom-molekulyar ta’limot maydonga keldi. Ingliz olimi Jon Dalton 1803-yilda moddaning atom tuzilishi haqidagi tasavvurlarga suyangan holda tajribalar o‘tkazdi. Elementlarning muayyan bir miqdorda reaksiyaga kirishuvini ularning ayrim zarrachalardan, ya’ni boshqacha aytganda atomlardan tashkil topganligidan deb bildi. Karrali nisbatlar qonuni deb atalmish fikri asosida kimyoviy elementlarning bir-biri bilan ma’lum og‘irlik nisbatlarida birikishini ko‘rsatib, atom og‘irliklariga alohida ahamiyat berdi. Nisbiy atom og‘irlik tushunchasini fanga kiritib, eng yengil element sifatida vodorod atomi og‘irliğini birga teng deb qabul qildi va uni birlik sifatida taklif etdi. Dalton elementning atom og‘irliği sifatida mazkur element atom og‘irliğining vodorod atomiga bo‘lgan nisbatini oldi. Italiyalik olim A. Avogadro atom va molekula tushunchasining bir-biridan farq qilishini aniqlab berdi. U moddaning kichik zarrachasi molekula, elementlarning eng kichik zarrachasi esa atom deb ta’rifladi. Pekin uning bu fikri faqat oradan ancha vaqt o‘tgach, tan olindi. Gep-Lyussakning hajmiy nisbatlar qonuni e’tirof etilgach, Avogadroning bir xil temperatura va bosimda olingan ixtiyoriy gazlarning teng hajmlaridagi molekulalar soni teng bo‘lishi haqidagi qonuni (gipotezasi) amaliyotga kiritildi.

1852-yilda ingliz kimyogari E. Franklend fanga valentlik tushunchasini kiritdi. A. M. Butlerov tomonidan 1861-yil e’lon qilingan tuzilish nazariyasi Kimyoning rivojida muhim bosqich bo‘ldi. Mazkur nazariya asosida organik moddalarning molekulalardagi atomlar valentliklariga muvofiq bir-biri bilan birikishi, moddalarning xossalari kimyoviy tuzilishiga bog‘liqligi, atomlar bir-biri bilan qanday ketma-ketlikda birikkanligini aniqlash, kimyoviy tuzilish formulasi birikma xossasini

ifodalashi, molekuladagi o‘zaro birikkan va birikmagan atomlarning bir-biriga bo‘lgan ta’sirining borligi yotadi. Nazariya yangi moddalar sintez qilishni, ularning xossalari oldindan aytib berishni va nazariy jihatdan muhim bo‘lgan izomeriya hodisasini ilmiy nuqtai nazardan isbotlab berdi.

XIX asrda fandagi tarixiy kashfiyotlardan biri 1869-yil D. I. Mendeleev tomonidan ochilgan kimyoviy elementlar davriy qonuni va sistemasi yaratildi. Oradan 15 yil o‘tar-o‘tmas uning ba-shorati amalda tasdikdandi. Bu elementlar fransiyalik Lekok de Buabodran, shvetsiyalik Nilson va germaniyalik Vinklerlar tomonidan kashf etildi. Ekaalyuminiyga Fransiyaning eski nomi Galliyadan olinib “galley” nomi, ekaborga “skandiy” (Skandinaviya nomidan) va ekasilitsiyga “germaniy” degan nomlar berildi. Mendeleevning ma’lumotlari boshqa olimlar ma’lumotlariga juda yaqinligi bilan ilmiy tasdig‘ini topdi. Uning yana 11 elementning tez orada ochilishini nazarda tutib bo‘sh kataklar qo‘yganligi qonun va uning grafik ifodasi bo‘lgan davriy sistemaning katta ilmiy g‘alabasi bo‘ldi. Sistemada davrlar va guruhlar shunday joylashtirildiki, bunda valentlik, atom massalari, atom radiuslarining o‘zgarishi va shahrik. xossalar o‘z ifodasini topdi. Natijada ilgari tasdikdanmagan kimyoviy elementlar sistemalaridagi xatolik va kamchiliklarga barham berildi, atom massalariga tuzatishlar kiritildi, nodir elementlar va asl gazlar xossalari to‘g‘ri talqin qilindi. Davriy qonun nafaqat Kimyo uchun, balki boshqa tabiiy fanlar, falsafadagi miqdorning sifatga o‘tish qonuniyatlarini aks ettiruvchi tabiatning fundamental qonuni bo‘lib qoldi. Buning isboti sifatida davriy qonun va sistema asosida kimyo qonunlari va tabiatning yuzlab boshqa qonunlari, jumladan, radioaktiv elementlarning kashf qilinishi, ingliz fizigi E. Rezerfordning atom tuzilishi modelini taklif qilishi, Daniya fizigi N.Borningatomlarda elektron qobiqlari va qobiqchalari ketma-ket joylashuvini topishi, atom energiyasining nihoyatda ulkan kuchidan foydalanish qabilarni ko‘rsatish mumkin. Ayni vaqtda kimyo fani Mendeleev davriy qonuni va sistemasi asosida o‘qitiladi. 19-asrning 70-yillaridan boshlab organik kimyo tez rivojlana boshladi. Uglevodorodlar, spirtlar, aldegidlar, ketonlar, karbon kislotalari, galogenlar, nitrobirikmalarning muhim hosilalari olindi, xossalari o‘rganildi va bularning ma’lum qismi sanoat miqyosida

ishlab chiqarila boshladi. 80-yillarda to‘yinmagan uglevodorodlar asosidagi sintezlarga asos solindi, purin moddalari, qandlar, tabiiy pigment va oqsillar o‘rganila boshlandi.

19-asr oxiri va 20-asr boshlari fizikada atom tuzilishining o‘rganilishi, radioaktivlik hodisasining ochilishi, elektronning amaliyotdagi ahamiyati o‘rganilishi va kvant kimyosini chuqur nazariy yutuqlaridan foydalanish Kimyo fanining olamshumul yutuqlaridan bo‘ldi. 1895-yili V. Rentgen tomonidan kashf etilgan nurlar ham shunday xossalarga ega ekanligini Bekkerel ko‘rsatib o‘tgan edi. L.Skladovskaya-Kyuri bu nurlarni radioaktiv nurlar, nurlanish hodisasini esa radioaktivlik hodisasi deb atadi. U bu hodisani shaxsan o‘zi toriy elementida uchratdi. U P. Kyuri bilan birgalikda uran minerallaridan 2 ta yangi radioaktiv element-poloniy va radiyni ajratib olishga muvaffaq bo‘ddi. Yangi elementlarning biri M. Skladovskaya-Kyurining vatani bo‘lmish Polshaning eski nomi sharafiga poloniy deb nomlanadi. Shunday keyin aktinoidlar qatori tuzildi. Radioaktiv elementlarning yarim yemirilish davri, ya’ni har bir radioaktiv moddaning yarmisi parchalanishi uchun ketgan vaqtni belgiladilar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kimyo fanini o‘quvchilar uchun o‘rganish ancha murakkabliklar tug‘diradi. O‘qituvchi fanning rivojiga hissa qo‘shgan buyuk olimlar hayotini va ular kashf qilgan yangiliklarni o‘quvchilarga innovatsion usullar yordamida o‘tsa, o‘ylaymanki, kimyo faniga o‘quvchilarning qiziqishlari ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mahsumov A.G‘., Jo‘rayev A.sh. Bioorganik kimyo . Toshkent. 2007.
2. Parpiyev N.A., Muftaxov A., Raximov X.R. Anorganik kimyo nazariy asoslari, T. 2000
3. Abdusamatov A. Organik kimyo. Toshkent. 2005.